

UM NOME PARA ELA: O mito de Lot na poesia moderna

Benedito Costa Neto Filho

Doutor em Letras, Estudos Literários, pela Universidade Federal do Paraná (UFPR).
E-mail: costanetobenedito@gmail.com

Eduardo de Lima Beserra

Mestrando em Estudos Literários pela Universidade Federal de Alagoas (PPGLL – UFAL).
E-mail: eduardobsrr7@gmail.com

RESUMO

O objetivo nuclear que aqui se persegue é o de fazer uma investigação a respeito do mito de Lot como um recurso de citação, por meio do qual tal mito se manifesta como metáfora de libertação da mulher. À vista disso, procuramos demonstrar como o mesmo mito pôde abarcar novos sentidos ao longo do tempo, mediante discursos e abordagens dessemelhantes. Para tanto, este texto aciona o conceito de “comentário”, presente na obra de Michel Foucault; além disso, vale-se de outros teóricos e conceitos sobre os quais repousa o objeto de investigação aqui cotejado.

Palavras-chave: Mito de Lot. Citação. *Commentaire* Foucaultiano. Poesia. Feminismo.

A NAME FOR HER: the myth of Lot in modern poetry

ABSTRACT

This paper aims to investigate the myth of Lot as a quotation resource, through which such myth manifests itself as a metaphor of women’s liberation. In view of this, we seek to demonstrate how the same myth has been able to comprehend new meanings throughout time, by means of dissimilar speeches and approaches. For this, this paper brings up the concept of “commentary” that exists in Michel Foucault’s work; furthermore, it makes use of other authors and concepts upon which lies the object of investigation that is approached here.

Keywords: Myth of Lot; Quotation; Foucault’s *commentaire*; Poetry; Feminism.

INTRODUÇÃO

Neste texto, nosso propósito principal é investigar cinco poemas que citam o mito da mulher de Lot. Interessa-nos, também, observar como tal mito é relido por cinco poetas modernas, em pelo menos três momentos históricos distintos. Com isso, observamos até que ponto se pode dizer que a releitura do mito da mulher de Lot pode ser considerada feminista. Antes de qualquer coisa, é preciso levar em conta os seguintes pontos: a) uma mulher sem nome, “mulher de Lot”; b) a noção de citação e a possibilidade de se entender a citação como algo para além do

intertexto e sim do interdiscurso, tendo como ponto de partida Marjorie Perloff² e, a partir da autora, outros teóricos que se debruçaram sobre a questão; c) uma investigação possível de acordo com o pensamento feminista. Para esses fins, escolhemos cinco autoras que lidaram com o tema “a mulher de Lot”, em diferentes línguas e momentos: Anna Akhmátova (Rússia, começo do século XX: “Лотова жена”), Wisława Szymborska (Polônia, meados do século XX: “Żona Lota”), Dana Littlepage Smith (EUA, atualidade: “Lot’s wife”), Anne Simpson (EUA, atualidade: “Lot’s wife”) e Assionara Souza (Brasil, atualidade: “A mulher de Lot”).

1 ADO OU ESTER

Pela datação dos textos da Torá, primeiramente escritos em aramaico e depois em hebraico, pode-se datar com certa precisão quando o mito de Lot ocorre na escrita. Não se pode afirmar, porém, desde quando ele surge na oralidade, tampouco se ele é “nascido” no seio do povo hebreu. A questão não é pacificada e ora tende mais a uma investigação da Linguística Histórica, ora da própria História, ora ainda da marcação da tradição oral e escrita do povo judeu (BACON, 2003, p.16).

Embora a história do povo judeu remonte ao segundo milênio a. C. com a ida (ou a escravidão) ao Egito e depois à Mesopotâmia, e apesar de a datação das revelações mosaicas serem mais antigas, os primeiros textos nos sistemas de escrita aramaico e depois hebraico datam dos séculos VIII e VII a. C. somente (JEAN, 2002, p. 53-54).

Na atualidade, referimo-nos a ele como um mito camito-semita e não de outra tradição. Isso se deve mais pelo que sobrou da documentação antiga dessa região do planeta (os textos hebraicos foram reescritos ao longo dos séculos enquanto textos de outros povos, não) do que exatamente pela possibilidade de o mito ter migrado de um lado para outro, como se pode supor, e ter “existido” em outros lugares sem provas disso. Cada vez mais se sabe que as trocas culturais no mundo antigo foram mais firmes, extensas e presentes do que imaginávamos (BACON, 2003, p. 17-32), afinal.

² O texto inicial dessa investigação partiu de PERLOFF, Marjorie. **O gênio não original** – poesia por outros meios no novo século. Tradução de Adriano Scandolara. Belo Horizonte: UFMG, 2013.

Há a possibilidade de ele existir em outros lugares que não deixaram rastros arqueológicos, como ocorre com o mito do dilúvio, presente tanto na tradição judaica quanto na tradição suméria. Tal mito, o do dilúvio, diferentemente do mito de Sodoma e Gomorra, pode ser encontrado hoje em diferentes registros.

O que sabemos, com certeza, é que em Gênesis 19 surge a referência a uma mulher sem nome, apenas apresentada como “a mulher de Lot”. É importante frisar isso porque, como será visto, todas as poetisas optaram por esse epíteto, quer pelo uso comum ao longo de século, quer pela ironia, a qual, por sua vez, será importante na retomada do discurso.

Pela datação possível do cânone judaico e posteriormente a datação do que viria a ser o Novo Testamento, eis a fonte primária, por assim dizer, do mito. Sabe-se também que o mito de Lot, a mulher e as filhas, é idêntico ou similar na Torá e no Antigo Testamento cristão (mesmos livros, traduções minimamente desiguais, trecho curto o bastante para não permitir grandes variações de escriba para escriba, etc.), mas não aparece de modo similar no sagrado Corão. Aqui, ele surge diversas vezes, em 26:167 ou em 29:32 ou ainda em 11:78, com dramáticas divergências. Valeria lembrar que a revelação ao grande profeta só ocorre no século VII da nossa era – e que os textos considerados basilares para o Corão só aparecem no século seguinte, ou seja, 1.500 anos após as primeiras escritas na Torá (LYONS, 2011, p. 47).

De todo modo, sabe-se que a mulher de Lot continua sem nome na tradição “oficial”, embora as filhas o tenham: algo que é tão importante para a história judaica ou para a dos povos árabes que o nome de cada uma delas gerou dois povos, pela tradição religiosa, frise-se, e não pela historiografia ou pela história das línguas: os moabitas e os amonitas (GÊNESIS, 19: 37-38). A situação das filhas de Lot será mencionada na análise dos poemas.

De qualquer maneira, o “exemplar” castigo dado à mulher de Lot se propaga com discursos muito similares, quer seja no judaísmo, no cristianismo católico romano, no cristianismo ortodoxo e demais variantes posteriores, seja no Ocidente europeu, no Oriente Asiático próximo, nas variantes cristãs dos cismas e posteriormente nas variantes cristãs do Novo Mundo: a mulher de Lot foi punida pela mão de Deus. No mundo islâmico, não. Como não cabe aqui uma investigação profunda sobre as diferenças entre a Torá (e o Velho Testamento) e o Corão, vamos partir da premissa de que o mito tomado pelas poetisas é o mito judaico-cristão,

que está basicamente em Gênesis 19:26: “E olhou sua mulher (de Lot) por trás dele e converteu-se num bloco de sal” (TORÁ, 1996, p. 48).

É de se pensar também na hipótese de o mito não ser circunscrito ao mundo camito-semítico e mesopotâmico, nem em sua forma “bíblica”, nem em outras formas específicas que descrevam a mulher desobediente ou a cidade em chamas. Seria o caso de se pensar em outros formatos mais abrangentes, mas com um agente em comum que é “olhar para trás como uma proibição”. Algo que será importante no poema de Smith, por exemplo.

Tal proibição surge tanto no universo do mito grego quanto em superstições atuais³, nos mais variados países tributários das práticas e discursos do Velho Mundo. Também não é objeto dessa investigação uma comparação entre mitos da Antiguidade, mas convém citar talvez o mais conhecido, o do universo helênico, que é a história de Orfeu: tanto no mito judaico-cristão quanto no mito grego, o “olhar para trás” é amalgamado a um castigo. A mulher de Lot transforma-se num pilar de sal; Orfeu perde para sempre Eurídice para o mundo inferior. Há diferenças, também: em nenhum lugar do Gênesis, o Xeol é citado, enquanto que, no mito grego, o Hades é fundamental para o desenvolvimento do mito, afinal Orfeu representa na mitologia grega aquele que é ligado à “expição das faltas e dos crimes” e sua catábase está ligada ao mundo inferior (BRANDÃO, 1991, p. 196).

É interessante pensar nesses aspectos ligados ao mito antigo: o da expiação, o da culpa, o da condenação, o do “olhar para trás” como uma superstição que alcança o mundo moderno. Não se trata, portanto, de um acaso que cinco poetas em momentos distintos e idiomas distintos tenham justamente escolhido esse tema.

A punição a essa mulher sem nome ganha contornos. Primeiramente, a obediência – ou a falta dela – parece ser o aspecto mais próximo presente em homilias e em textos escritos, da antiga tradição judaica, passando pela Idade Média e mundo bizantino, pelo universo barroco de um Padre Vieira, até chegar a cada homilia em cada paróquia mundo afora: *a mulher deve obedecer ao marido, como todo fiel deve obedecer a Deus*, sendo a figura masculina marido-Deus muito

³ Tal proibição aparece em textos eruditos (cf. BRANDÃO) e em discursos populares, como num simples jingle de propaganda de televisão (cf.: < <https://www.propagandashistoricas.com.br/2013/06/banco-nacional-natal-1985.html>> Acesso em 12 de set. de 2020.

presente e forte numa sociedade, ou em sociedades, dominadas pelo falocentrismo, pelo poder masculino, pela dominação heteronormativa masculina.

Na tradição rabínica haveria um agravante na desobediência para qualquer membro da família de Lot, incluindo ele mesmo: Lot (e sua família) seriam tão “pecadores” quanto qualquer morador de Sodoma e Gomorra e não teriam o direito de ver a punição de Iaveh (MELAMED, 1996, p. 47); frise-se que, no mito, quem foi punida foi uma mulher, e esposa; então, os discursos posteriores sobre a obediência recaíram sobre uma mulher e não sobre um homem (e tal dado será importante para a discussão posterior no feminismo); mesmo o fato de as filhas de Lot terem se deitado com o pai isso é de somenos importância na tradição judaico-cristã, quer pelo fato de os incestos terem ocorrido antes da promulgação das leis basilares do judaísmo, quer pelo fato de haver um “motivo de força maior” e “ingenuidade das mulheres”, na “melhor das intenções” (MELAMED, 1996, p. 48), análise que não difere muito da feita em relação aos assassinatos posteriores cometidos por mulheres que se deitaram com homens, por motivo “de força maior”, caso de Judite.

Olhar para trás na tradição judaico cristã é um problema que vai bem além da desobediência; na tradição oral e em textos sagrados para as religiões abramânicas, Lúcifer (luci = luz; fero = portar), como é de conhecimento geral pela tradição oral, é atirado de costas do céu para o baixo mundo; assim, ele é o único ser vivente que enxerga “para trás” e por isso sabe o futuro (sobre uma leitura moderna desse mito apócrifo, ver BENJAMIN, 1994, p. 226); desse modo, o olhar para trás é uma hediondez (cf.: BRANDÃO, 2001, p. 198) no universo judaico-cristão e muito provavelmente no mundo islâmico também (convém lembrar aqui que os textos apócrifos são um problema de ordem teológica, a tradição oral outro problema e as leituras dos textos sagrados um terceiro, que derramaram tinta dos doutores da Igreja durante séculos).

Desse modo, o mito supracitado se propagou para outros territórios do dizer: hoje, no mundo todo há pilares de pedra de tamanhos variados, desde a altura de um ser humano⁴ até um enorme rochedo na Ilha de Tarahiki, Nova Zelândia⁵, que levam este nome, “Mulher de Lot”).

⁴Cf.: <<https://www.deadsea.com/explore/historical-sites/biblical-sites/mount-sodom-lots-wife/>> Acesso em 12/09/2020.

⁵Cf.: <<http://www.backpack-newzealand.com/maps/all/lots-wife-map-2937.php>>. Acesso em 12/09/2020.

Outra prova da constância do mito(logema) numa imensa rede discursiva mediterrânea diz respeito ao modo como o mito foi levado à arte como tema, em pinturas, iluminuras, gravuras, esculturas, do mundo romano (cf.: BRANDÃO, 2001, p.115) até o mundo contemporâneo, caso de Alsem Kiefer⁶, quando é a destruição que se eleva mais do que a desobediência. Muito possível que esta mulher sem nome ganhe hoje um *nome* e todo conjunto de sentidos que o atravessa, para, além do mito, um grito e uma ação libertária.

A abrangência do mito e o modo como atravessa outros discursos e práticas, ou ainda o modo impressionante como o mito se propaga permitindo que cada época o “leia”, absorva ou interprete, catapulte-o, infle-o de novos significados, já seria motivo suficiente para uma investigação. Se Kiefer o lê como símbolo de uma destruição possível, ou se Gore Vidal publicara sua primeira obra com o enigmático título “The city and the pillar” (a personagem central vive do passado), um pouco antes dele Antonin Artaud utilizara-o como base de um pensamento nada sutil: que suas plateias se transformassem igualmente em estátuas de sal (HARRIES, 2007, p. 1). Note-se que o dramaturgo não busca no mito de Medusa a transformação que encerra a alma do sujeito no próprio corpo, e sim o mito da mulher que fora condenada.

Se se transformou em pedra (de sal), a ela não seria possível a viagem pós-morte para o Xeol, onde esperaria o fim dos tempos. Daí se tira a gravidade da punição. De todo modo, Artaud teria pensado num momento catártico ou epifânico, algo que surge como possibilidade de leitura nos poemas escolhidos – e o que, ao mesmo tempo, aproxima ainda mais a mulher de Lot de Orfeu, de acordo com a leitura feita pelas poetisas.

O sal no universo mitológico judaico-cristão é ambíguo: ora ele é um “veneno” que “queima os olhos” (MELAMED, 1996, p. 48), ora ele é o que nutre a terra (Mateus 5: 13-16). No caso da mulher de Lot, o primeiro sentido suplanta o segundo, uma vez que a punição foi tão exemplar que atravessou séculos.

No entanto, aqui se faz uma pausa na variedade de citações e apropriações, para o debruçar-se sobre uma situação teórica no seio da Linguística e da Teoria da Literatura: como a poesia moderna incorporou o mito.

⁶Cf.: como na obra do artista os mitos judaicos são metáfora para o sofrimento do povo judeu: <<http://anselmkiefer2.blogspot.com/2009/11/lots-wife-1989.html>> Acesso em 12/09/2020.

Por fim, um nome para ela. No Livro da Sabedoria, 10: 7, e em Lucas, 17:32, ela é “a mulher de Lot”. No entanto, na Midrash da tradição judaica, ela é Ado. Ou Ester, outra Ester, não a mulher de Assuero. Tal nomeação não é aceita por nenhuma igreja cristã. Na tradição oral e escrita religiosa, a mulher de Lot continua sem nome. Os poemas escolhidos mostrarão que ela pode se libertar; ela, Ado.

2 A CITAÇÃO NO INTERIOR DE UMA TEORIA DA LÍNGUA

Antes da investigação sobre os poemas, algumas palavras sobre citação. Sloterdijk em “Derrida, o egípcio” lembra de um comentário irônico de Derrida: “ser prudente nas conversões e nos desvios por contextos muito diferentes dos seus⁷” (SLOTERDIJK, 2007, p. 34). Por idêntica razão, no curto espaço deste artigo, optou-se por um levantamento não exaustivo de tantos autores que lidaram com a fala alheia, a citação, a voz do outro, a intertextualidade e a interdiscursividade.

Muito provável que no seio da Linguística ou da Filosofia da Linguagem a situação do discurso de outrem no discurso do sujeito que fala seja, senão uma das mais controversas, uma das menos pacificadas. Há diferentes profissionais discutindo situações paralelas, por vezes divergentes e por vezes com algum ponto de contato: semanticistas, pragmáticos, profissionais da semiótica discursiva e analistas discursivos.

Vejamos o que dizem alguns autores que se debruçaram sobre o ponto: para o Michel Pêcheux leitor de Althusser e Freud, o discurso é a um só tempo uma *estrutura* e um *acontecimento* e ainda uma tensão entre descrição e interpretação, sendo o acontecimento por si só outra tensão entre o *agora* e a *memória* (PÊCHEUX, 2006, p. 19 e ss). Já para Jacques Derrida, o enunciado “[da língua] *est a l'autre, venue de l'autre, la venue de l'autre*” (DERRIDA, 1996, p. 127), o que nos faz perguntar sobre “o que tem lugar entre o papel e a máquina?” (DERRIDA, 2004, p. 14) ou seja, entre o enunciado e quem o ouve ou o interpreta. Ou ainda entre o texto primeiro e o texto segundo, sendo este tributário daquele. Toda escrita, que é a presença do outro, é uma deformidade ou desfiguração⁸ (SLOTERDIJK, 2007, p. 28) e um “texto só é texto se ele se

⁷ A tradução para o português não é nossa. É de Evando Nascimento. Duas versões de Sloterdijk foram cotejadas aqui: a versão brasileira e a argentina.

⁸ *Entstellung*, no original; *déformation*, na tradução francesa; *desfiguración*, na argentina; deformação, na versão brasileira. O termo é tomado de empréstimo a Freud, para quem “a deformação de um texto assemelha-se a um

oculta ao primeiro olhar” sendo que há textos que levam séculos para terem seus véus descobertos (DERRIDA, 1997, p. 7).

Para Deleuze e Guattari, a linguagem “vai sempre de um dizer a um dizer”, havendo “um rumor, glossolalia” na língua, pois todo dizer é um discurso indireto, que carrega a voz do outro (DELEUZE; GUATTARI, 2011, p. 13). Para os autores, a linguagem não se contenta em ir de um primeiro a um segundo, mas “de um segundo a um terceiro” (idem; p. 14).

“A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de formas linguísticas”, diz Mikhail Bakhtin. Para o filósofo russo, a língua é um contínuo diálogo não no sentido restrito do termo, mas num sentido amplo, “isto é, não apenas a comunicação em voz alta, de pessoas colocadas face a face, mas toda comunicação, de qualquer tipo que seja” (BAKHTIN, 1979, p. 109).

Evidentemente, há outros pensadores que, como Sloterdijk encaminha, pensaram ou repensaram a questão, assim como Habermas, que faz um levantamento histórico desse ponto em particular, em “O discurso Filosófico da Modernidade”, dando destaque para Michel Foucault. Neste artigo, tomaremos o conceito foucaultiano de “*commentaire*”.

Mas que fique claro que a questão do discurso, aqui, e da citação, terá como base esses autores acima citados: nossa voz é a voz do outro, sempre; nosso discurso é a repetição do já dito; há um abismo entre o dito anteriormente e o dito *agora*; todo dizer é estrutura mas fundamentalmente acontecimento; a voz não se contenta com a ponte eu-outro, pois haverá um terceiro que atravessa todo e cada dizer.

O comentário (*commentaire*) para Michel Foucault é um procedimento de controle que ocorre internamente ao discurso. O que se fala carrega não apenas controles discursivos externos como controles internos, dados por forças coercitivas sociais, históricas, políticas, culturais, etc. Ele trata de três procedimentos de exclusão internos: o *autor*, a *disciplina* e o *comentário*, escolhendo justamente a literatura para exemplificar tal sistema de exclusão, a literatura que

assassinato”, pois “muda a aparência de algo”, põe “algo em outro lugar”, desloca-o. (SLODERDIJK, 2009, p. 25).

não se cansa de narrar, e narrar novamente e ainda mais uma vez a trajetória de Odisseu (FOUCAULT, 2001, p. 23).

No entanto, embora o comentário possa ser bastante visível na superfície textual (quando se procura, a exemplo, pela intertextualidade), ele é uma *estrutura* (linguística, de resto) e não um *acontecimento*. Em verdade, uma depende a outra, mas a análise de estruturas corre um risco, o de lançar sombra sobre o sentido, o discurso, o dizer mesmo do enunciado.

O mesmo texto – ou a mesma estrutura – narrada e narrada de quando em vez terá a cada situação uma rede e um jogo de sentidos, que envolve não apenas o autor, o texto e o interlocutor e sim todo o complexo conjunto sociocultural e histórico que faz desse texto, ainda que mais uma vez, ser possível de ser verbalizado. Haveria como que um abismo entre o texto primeiro e o texto segundo, o terceiro, o quarto e entre Akhmátova, Szymborska, Smith, Simpson e Souza – haveria apenas um apontar com o dedo para uma situação mitológica, perdida há séculos ou milênios, inalcançável. No entanto, temos delas o texto, e algo a mais, outras vozes que povoam tais textos, e a Linguística pode investigar tais vozes.

A cada vez que o mito da mulher de Lot aparece citado e relido, ele ganha uma continuidade, ao passo que novas formas do dizer, umas das grandes, senão a mais terrível, ambiguidade da língua. Foucault ainda traz outros princípios para tal investigação: a inversão (*renversement*), a descontinuidade (*discontinuité*), a especificidade (*spécificité*) e a exterioridade (*extériorité*). Ignorar o sonho de uma conquista de uma fonte “primeva”; deixar de lado a missão de encontrar uma verdade velada no discurso; não crer que o discurso tem um jogo de significações prévias; e tomar o discurso por ele mesmo, sua aparição e sua singularidade (FOUCAULT, 2001, p. 53-56).

Analisado o aspecto “estrutural” e histórico do mito e sua relevância como algo citado e apontado, e vista a situação teórica de onde partiu esta investigação, passa-se aos poemas “eles mesmos” no entender foucaultiano citado acima.

3 CINCO POEMAS, UM MITO, TRÊS TEMPOS

O primeiro poema, de Anna Akhmátova⁹, é o mais antigo deles, datando de 1924. O sintagma “Лотова жена” é literalmente “a mulher de Lot”, na forma genitiva, mantendo a ambiguidade “esposa de Lot” e “mulher que pertence a Lot”. Também é o mais formal, com rimas imperceptíveis na tradução literal para o português. Em Akhmátova, a personagem é presa a um passado físico, à terra amada, mas um ser que se sacrifica “por um olhar”, sem ninguém para chorar por ela. De todos os poemas citados, além do formalismo na construção frasal, é o mais intimista. Poder-se-ia afirmar que a mulher aí não é aquela mulher bíblica, de propriedade do marido, mas ainda não é a mulher liberta, que escolhe a pedra como libertação, o sal, o brilho, o passado. Se no texto sagrado a esposa de Lot erra pela desobediência ou pela curiosidade, aqui ela sofre por uma angústia, inclusive pelo ser amado (“На окна пустые высокого дома//Где милому мужу детей родила”, “na casa alta de janelas vazias, [casa] onde ela deu à luz para seu amado”, literalmente). De um modo ou de outro, temos que ela ainda é presa ao passado. E amava o homem com quem foge.

No entanto, interessa perceber que no poema do modernismo russo, da década de 1920, a mulher de Lot continua sem nome e sem uma identidade própria exatamente. Vale apontar que os versos finais de Akhmátova descrevem uma infelicidade muito grande, uma mulher para quem não há lágrimas: Кто женщину эту оплакивать будет? // Не меньшей ли мнится она из утрат? // Лишь сердце мое никогда не забудет // Отдавшую жизнь за единственный взгляд (Literalmente: “quem vai chorar por essa mulher? Ela não seria a menor de suas perdas? Meu coração nunca esquecerá quem deu a vida por um único olhar”). Enquanto a mulher, aqui, vale menos que os objetos perdidos, o verso de fechamento do poema dividido em estrofes de quatro versos, a “chave de ouro” do poema, traz uma ideia do que poderíamos chamar hoje “sororidade”.

Poemas feitos por homens na mesma época ou no final do século anterior utilizavam o mito de Lot com outras funções. Atente-se para o longo poema de Alfred de Musset, “Les filles de

⁹ Cf.: < <http://www.cerisepress.com/01/02/lots-wife>> Há tradução para o inglês nesse sítio. Acesso em 12 de set. de 2020.

Loth”¹⁰, por exemplo, em que ele evoca o mito. Ele reconstrói não a trágica morte da esposa de Lot, e sim como as filhas de Lot o seduzem.

Musset retoma duas tradições, pelo menos, nesse longo poema: a tradição erótica da poesia greco-romana, que nunca deixou de ser cultuada na Europa (PAES, 1990, p.11 – 23) e as escolas literárias que faziam migrar sua imaginação criativa a um universo de mitos ancestrais. Lot e suas filhas na caverna (a própria palavra “caverna” aqui ganha sentido erótico ou pornográfico) trocam as vestes semitas por apetrechos à grega, ao menos na fantasia do autor francês¹¹.

Há um lesbianismo nada sutil entre as irmãs (de clara fantasia masculina), incesto (entre elas e o pai), gerontofilia, enquanto as meninas, bastante distantes dos costumes do pai e da mãe, são apresentadas como cortesãs de uma decadente casa noturna parisiense, dispostas a qualquer tipo de prazer para “dar continuidade à espécie”. Mas o poema não aponta nenhuma corrupção de valores ou decadência. Sua construção está mais para o onanismo *fin-de-siècle* francês.

Não podemos afirmar se Akhmátova leu Musset – e isso não está em questão – mas seu poema, já numa época de lutas feministas, pode ser entendido como uma resposta ao patriarcado, mesmo que involuntário. Mas são as autoras posteriores que levarão essa *resposta* ao extremo da luta libertária.

O poema de Wisława Szymborska¹², também de tradição eslava, traz uma ironia mais perceptível que a do primeiro, não distando muito do tom habitual da poética da escritora polonesa, característica que foi citada, inclusive, quando laureada com o Nobel.

O poema polonês, dos anos 1970, é em versos livres e as traduções costumam manter as características originais do texto, que foi escrito meio século após a primeira versão de Akhmátova de “A mulher de Lot”, no ano em que nascia em Kórnik a menina Maria Wisława Anna Szymborska. O nominativo “żona” é esposa/mulher, e tem sentido próximo ao do português, sendo que a forma genitiva da expressão, “żona Lota”/ “a mulher de Lot”, carrega

¹⁰ O poema pode ser visto em < <http://www.paradis-des-albatros.fr/?poeme=musset/les-filles-de-loth> > Acesso em 14 de set. de 2020.

¹¹ Sobre a erótica masculinista, talvez fosse de interesse o estudo: OLIVA NETO, João Ângelo. Falo no Jardim – priapéia grega, priapéia latina. Cotia; Campinas: Ateliê Editorial; Unicamp, 2006.

¹² Disponível em: < https://www.babelmatrix.org/works/pl/Szymborska%2C_Wisława-1923/Żona_Lota/en/5373-Lot_s_Wife > Último acesso em 16 de set. de 2020.

uma ambiguidade comum a vários idiomas, a do pertencimento, já que ambas as línguas não diferenciam um objeto de uma pessoa no uso do genitivo e ambas usam “mulher” como “esposa”. No poema em polonês, a situação da mulher como de *pertencimento* ao marido é um traço relevante na poética de Szymborska.

O traço mais marcante entre os poemas eslavos e seu diálogo é uma fina ironia, sutil, mas marcante (embora, como dito, seja mais tangível no segundo). A poeta polonesa traz uma lista de possibilidades que teriam movido para trás a cabeça da mulher de Lot: o cansaço da mesmice, a fadiga da velhice (em confronto com a juventude das filhas), a sensação de não pertencimento, o acaso.

Há imagens particulares no poema. O mal (saído ou não da cidade) acompanha a família na forma de animais icônicos (serpentes, escorpiões, abutres, com possível relação bíblica). E há a presença de um pequeno roedor (verso mais enigmático do poema) que parece ter a mesma curiosidade de Ado ou simbolizar, como ela, solidão e, talvez, ingenuidade.

A pesquisadora polonesa Paulina Kruszczyńska¹³, no texto “Żona Lota jako symbol innego: Poezja młodopolska zaklętych w słup soli (literalmente, “A mulher de Lot como símbolo do outro: a jovem poesia polonesa encantada como estátua de sal”), mostra como a poesia da Polônia da passagem do século XIX para o XX usou o mito da mulher de Lot como símbolo para o aprisionamento do corpo. Em relação à poesia do século XX, ela intui que o mito passa a ser símbolo de uma libertação, já que, citando Simone de Beauvoir, ela lembra que, para o feminismo da chamada segunda geração, a mulher é “aquela que não pode demonstrar os desejos de seu eu” (KRUSZCZYŃSKA, 2012, p. 49).

Há um deslocamento do sentido do mito, o de uma mulher que “vive/vivia com seu amado” (v. o poema de Akhmátova) e que não obedece nem a ele nem a Deus, para uma mulher que está enfadada e que reconhece isso. Embora a transformação em um pilar de sal seja sinônimo de morte, ao mesmo tempo que uma punição, ela se liberta. Então a punição não seria merecida, mas preferível.

¹³ Disponível em <the-lot-s-wife-as-the-symbol-of-the-other-poetry-of-the-young-poland-literature-movement-of-the-enchanted-into-the-pillar-of-the-salt_Content File-PDF> Acesso em 15 de set. De 2020. Tradução nossa.

No poema de Szymborska, embora a ação de virar a cabeça para trás possa ser obra do acaso, assim como o rato/camundongo o faz, ela está cansada da figura correta do marido, enquanto ela é apenas um apêndice da família: “Aby nie patrzeć dłużej w sprawiedliwy kark męża mojego, Lota” (literalmente: “para eu não olhar mais para a nuca/pescoço justa/justo do meu marido, Lot”).

Há um outro verso que merece menção no andamento do poema, que começa a listar uma série de possibilidades, para depois deixar uma dúvida no ar: “Z nagłej pewności, że gdybym umarła, nawet by nie przystanął” (literalmente: “com a súbita certeza de que, se eu morresse, ele nem pararia”). Para ela, afora o cansaço mental dessa situação desgastante, a de pertencer a um homem que despreza sua presença, ela se sente velha: “Poczułam w sobie starość” (literalmente, “eu senti a velhice dentro de mim”). Talvez fuja ao escopo desse artigo enumerar autores que trabalharam com a situação do velho, do idoso, no mundo moderno e no contemporâneo. De todo modo, quando Ado olha para trás, ela como que se liberta dessa exaustão, a de uma velha mulher. A morte para ela não é um castigo, e sim uma saída da prisão.

Os outros três poemas são poemas da atualidade, de uma época em que os discursos feministas são tratados como os de terceira ou quarta geração. Temos os poemas de Smith, Simpson e Souza.

O poema de Smith¹⁴ é o único que trata o mito como uma libertação mística, por isso é o que mais se aproxima do mito de Orfeu (BRANDÃO, 2001, p. 115) e, em paralelo, o que mais se afasta do mito de Lot (“only the moral can stand the music of the spheres made mortal”, literalmente, “apenas os mortos podem suportam a música das esferas tornadas mortais”).

Já os poemas de Souza e de Simpson se aproximam, ao passo que se afastam do de Smith e ecoam o discurso do poema de Szymborska, afastando-se, também, por conseguinte, do poema de Akhmátova. De todo modo, é interessante observar como a ironia atravessa todos os poemas, como se a citação, a referência, o redizer, a retomada da estrutura do mito e seus discursos possíveis não pudesse haver sem a ironia.

¹⁴ Disponível em < <https://poets.org/poem/lots-wife-0> > Acesso em 12 de set. de 2020.

Sobre a ironia, cabe lembrar um raciocínio muito famoso de Mikhail Bakhtin, autor citado acima:

A ironia entrou em todas as línguas da Idade Moderna (...), entrou em todas as palavras e formas (sobretudo as sintáticas; por exemplo, a ironia destruiu a periodicidade desmedida e "empolada" do discurso). A ironia existe em toda parte – da ironia mínima, imperceptível, à estridente, que confina com o riso. O homem da Idade Moderna não proclama, mas fala, isto é, fala por ressalvas. (BAKHTIN, 2017, p. 21).

Embora Bakhtin analise em particular a produção romanesca, o raciocínio cabe aqui. Já o comentário, no entender de Foucault, é um

certo número de atos novos de fala que os retomam [aos discursos], os transformam ou falam deles, ou seja, os discursos que, indefinidamente, para além de sua formulação, são ditos, permanecem ditos e estão ainda por dizer. (FOUCAULT, 2001.2, p. 21).

Tais discursos são repetidos porque se acreditaria ver neles “algo como que um segredo ou uma riqueza” (FOUCAULT, 2001.2, p. 22). A literatura, como mencionado acima, é um dos melhores exemplos dessa “repetição” e na citação ela surge de modo direto, sem nenhuma espécie de véu ou de sombra ou ainda de maquiagem. Perceba-se que a ironia, mencionada por Bakhtin, nesses poemas, traz junto um aspecto crítico, libertador, que

“ambivalente e universal, não recusa o sério, [pois] ele purifica-o e completa-o. Purifica-o do dogmatismo, do caráter unilateral, da esclerose, do fanatismo e do espírito categórico, dos elementos de medo ou de intimidação, do didatismo, da ingenuidade, e das ilusões”. (BAKHTIN, 1987, p.105).

As autoras deixam de lado a sisudez do texto bíblico (ou, em primeiro lugar, da Torá judaica) para inflar de um novo sentido o mesmo mito que se conta, tantas vezes repetido ao longo da História.

Em Simpson¹⁵, a mulher de Lot é descrita como inútil, uma mulher sem nome efetivamente, que “não deixará saudade”, que não interessa, sendo menos que um objeto. Ela é tão desprezada, que a poeta lembra que “soon Lot was sleeping with his young daughters” (literalmente: “logo, Lot estaria se deitando [em sentido sexual] com suas jovens filhas”). Morrer, então, é a libertação de um mundo de apagamento e de violência simbólica, e de um universo em que bibelôs vulgares têm mais peso que uma vida humana.

¹⁵ Disponível em < <https://www.griffinpoetryprize.com/lots-wife-2/> > Acesso em 12 de set. de 2020.

Já em Souza¹⁶, temos o paroxismo do mito: Ado se liberta da uma vida vazia ou repleta de percalços angustiantes. Então, libertar-se da pedra (do aprisionamento) e tornar-se um ser brilhante ao sol/como o sol era a melhor saída para ela – e não uma fuga.

Valeria a pena reparar no anacronismo desses poemas (poderíamos deixar de lado provisoriamente Akhmátova). Nas abordagens do mito de Lot pelas poetisas citadas, há vários indícios de um anacronismo trabalhando meticulosa e propositadamente. Souza é a que leva ao extremo o anacronismo, construindo várias camadas dele: temos o mito de Lot (camito-semita), uma paixão por um tribuno (época romana muito posterior ao mito), a atualidade, e assim por diante. É como se a poeta lidasse com a citação não como um resgate histórico e sim como a construção de uma corrente em que cada elo é diferente do outro e em que cada elo, por sua vez, está ligado a elos não paralelos, mas transversais.

Desse modo, a mulher de Lot, agora com nome – e um nome próprio –, na estética de Souza, ecoa personagens mitológicas, históricas, midiáticas, que sofreram com a castração, pois “não há união entre homem e mulher sem (...) castração”, esta que “determina a realidade do parceiro” e que “instaura [apenas] a realidade do parceiro” (LACAN, 2008, p. 8). São exemplos do aprisionamento o julgamento e a punição Hipátia de Alexandria, Joana D’Arc e cada uma das milhares de mulheres mortas todos os anos pelo machismo institucionalizado (sobre a perpetuação das sociedades androcêntricas e a naturalidade delas, cf.: BOURDIEU, 2012).

Voltando ao sentido empregado, neste artigo, de “comentário”, “todo enunciado concreto é um elo na cadeia de comunicação discursiva de um determinado campo” (o mito, a literatura, os discursos feministas ou sobre a mulher, aqui), sendo que “os próprios limites do enunciado são determinados pela alternância dos sujeitos do discurso” (as poetisas citadas, no caso, seu lugar de fala e sua situação sociocultural, seus interlocutores), no interior de uma realidade fática do discurso em que “os enunciados não são indiferentes uns aos outros; uns conhecem os outros e se refletem mutuamente nos outros”, pois os enunciados são “ressonâncias de outros enunciados” (citações todas de BAKHTIN, 2016, p. 57).

O *comentário*, que seria uma força coercitiva interna ao discurso, fica na superfície da enunciação (a *intertextualidade*, visível a começar pelo título de cada um dos poemas, em vários

¹⁶ Disponível em < <https://nsantand.wordpress.com/2018/08/03/assionara-souza-a-mulher-de-lot/> > Acesso em 12 de set. de 2020.

idiomas, “a mulher de Lot”, um sintagma nominal que aponta para algo opaco, no sentido proposto por Pêcheux). Porém, se se pensa numa *interdiscursividade*, o *comentário* (*commentaire*) aqui se manifesta formando esses elos mencionados tanto por Foucault quanto por Bakhtin, fazendo instaurar, no entanto, toda uma rede nova de sentidos a cada vez que é verbalizado, ou seja, tornado verbo.

Trazido de um terreno outro, o enunciado (seja nominal, verbal, adverbial, seja analisado na sua presença sintática, semântica ou pragmática), *deforma-se*, no sentido proposto por Derrida, tornando-se outro, um novo enunciado com a aparência de *mesmo*, do *mesmo*. Trata-se da voz do outro (ou Outro) que atravessa a minha (“qu’au moment de parler une voix sans nom me précédait”; “j’aurais voulu être enveloppé par elle”¹⁷).

Em Akhmátova temos uma subversão do mito, mas ainda sem a subversão extrema da mulher frente ao marido. Impossível dizer se se trata de uma coincidência história, mas estamos na época da primeira fase do movimento feminista. Já o poema de Szymborska alcança a segunda fase do movimento feminista (Beauvoir e Szymborska foram coetâneas). Por sua vez, as outras três poetisas são coetâneas aos discursos da terceira (ou quarta) “onda”, ou fase, ou momento histórico do feminismo. Longe de colocar o carro na frente dos bois e afirmar que os poemas “são” transposições dos discursos feministas para a literatura, cabe observar que não são excludentes ou includentes: são coexistentes (o conceito aqui de “coexistência” foi emprestado a Peter Sloterdijk, de “Esferas I – bolhas”).

Propositadamente, foi escolhido o poema de Assionara Souza. Trata-se da única das poetisas mencionadas que escreve a partir de uma “periferia”, de um país ex-colônia. No caso dela, poderíamos pensar até que ponto a retomada do mito de Lot não seria uma desterritorialização do mito para um lugar (físico e social), de uma voz não-branca, não heteronormativa. De todos os poemas, inclusive, ele talvez seja o mais transgressor.

Dos movimentos feministas pós-revolução francesa, passando pelo raciocínio de pensadores como Stuart Mill, que publica em 1869 seu “A Sujeição Feminina”, passando por Simone de Beauvoir e os movimentos pós-1968, dentre tantos, chegamos aos discursos feministas que interseccionam as questões feministas com as da negritude e do capitalismo tardio.

¹⁷ “Gostaria de perceber que uma voz sem nome me precedia”; “gostaria de ser envolvido por ela”. Em tradução de Laura Fraga de Almeida Sampaio.

Citemos quatro autoras que se debruçaram sobre essa questão complexa: Maria Lugones, Françoise Vergès, bell hooks e Silvia Federici. Há no trabalho das três primeiras uma preocupação em comum: através do prisma do assujeitado e da negritude pensar uma descolonização ou decolonização. Já a filósofa italiana lida com a situação da mulher frente aos sistemas econômicos na Idade Moderna.

Sem poder-se mergulhar profundamente em cada obra, infelizmente, temos que a luta das mulheres pela libertação e pela igualdade está bem longe do objetivo maior, a despeito das grandes conquistas alcançadas ao longo do século XX.

Embora o discurso corrente vá buscar na Antiguidade a situação de subordinação da mulher frente ao homem, Federici argumenta que tal construção social é um claro resultado do capitalismo. Já as demais autoras discutem como a libertação da mulher frente ao jugo masculinista precisa passar necessariamente pela questão da raça, classe, gênero e sexualidade. Não são situações opostas ou que se excluem. As poetisas escolhidas trazem um posicionamento sobre tudo isso, de modo a apontar para a eliminação do assujeitamento da mulher, relendo o mito ao trazê-lo para o respectivo “local” de cada uma.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A citação, a apropriação de uma estrutura, pode ser entendida como um dispositivo de ordenamento do discurso, no entender foucaultiano. Para Foucault, o comentário (*commentaire*), bem distante do sentido comum dado a esta palavra, é um procedimento interno de controle discursivo. No caso do uso de um mito, a citação do mito permite que, a um só tempo, faça-se uma retomada de um discurso (e de uma estrutura) e o transforme, “indefinidamente (...) para além de sua formulação” (FOUCAULT, 2001, p. 22). Tal jogo não é “estável, constante, tampouco absoluto” (idem, p. 23), mesmo que se repita cada palavra do texto primitivo, primeiro, primevo ou primordial. O comentário é o

desnível entre o texto primeiro e o texto segundo [que] desempenha dois papéis que são solidários. Por um lado, permite construir (e indefinidamente) novos discursos (...). Mas, por outro lado, o comentário não tem outro papel, sejam quais forem as técnicas empregadas, senão de dizer, enfim, o que estava articulado silenciosamente no texto primeiro. Deve, conforme um paradoxo que ele desloca sempre, mas ao qual não escapa nunca, dizer pela primeira vez aquilo que, entretanto, já havia sido dito e repetir incansavelmente aquilo que, no entanto, não havia jamais sido dito. (FOUCAULT, 2001, p. 25).

Essa recitação seria um conjurar do acaso do discurso. No caso das poetisas escolhidas, talvez com ressalvas às escolhas de Akhmátova, todas as demais reconstróem o mito com os discursos do seu tempo, os quais atravessam o poema, para mais ou para menos, de forma tangível, ora exigindo menos, ora exigindo mais atenção do leitor. Em todos eles, o mito que tratava de uma desobediência e de um castigo passa a ser um mito da libertação, seja física, seja metafórica, seja espiritual, seja simbólica.

No caso particular de Assionara Souza, a poeta brasileira vai além, fazendo com que Ado não apenas se liberte de uma vida insossa, mas brilhe sozinha. Na construção poética de Souza, há ecos de discursos atuais sobre uma “libertação”. Enquanto fundamentais teóricas da atualidade posicionam a mulher, hoje, como resultado de um processo colonialista (em sentido amplo de “colonialismo”) e de um processo do capitalismo tardio, Souza sugere que a mulher liberte-se de todas as correntes que a aprisionam no mundo “naturalizado” do androcentrismo branco.

Esse corpo indócil, já tratado por Freud e posteriormente por Beauvoir, que se rebela encontra outros contornos no discurso da atualidade, seja ecoando com autores como Butler ou Federici, tem nesses poemas a contrapartida literária de todo um movimento milenar em busca de um lugar brilhante ao sol.

REFERÊNCIAS

BENJAMIN, Walter. **Obras Escolhidas** – Magia e técnica, arte e política. Tradução de Sérgio Paulo Rounet. São Paulo: Brasiliense, 1996.

BACON, Josephine. **Atlas Ilustrado da civilização judaica** – 4000 anos de história. Tradução de Margarita Periquito. Dubai: Dinalivro, 2003.

BAKHTIN, Mikhail. **A cultura popular na Idade Média e no Renascimento** – o contexto de François Rabelais. Tradução de Yara Frateschi. 2 ed. São Paulo; Brasília: EDUNB; Hucitec; 1993.

_____. **Notas sobre Literatura, cultura e ciências humanas**. Tradução de Paulo Bezerra. São Paulo: Editora 34, 2017.

_____. **Os gêneros do discurso**. Tradução de Paulo Bezerra. São Paulo: Editora 34, 2016.

BOURDIEU, Pierre. **A dominação masculina**. 11 ed. Tradução de Maria Helena Kühner. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012.

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. **Mil Platôs** – volume 2. Tradução de Ana Lúcia de Oliveira e Lúcia Cláudia Leão. 2 ed. São Paulo: Editora 34, 2011.

DERRIDA, Jacques. **A farmácia de Platão**. Tradução de Rogério da Costa. São Paulo: Iluminuras, 1997.

____. **Le monolinguisme de l'autre** – ou la prothèse d'origine. Paris: Galilée, 2006.

____. **Papel-máquina**. Tradução de Evando Nascimento. São Paulo: Estação Liberdade, 2004.

FEDERICI, Silvia. **Calibã e a Bruxa** – mulheres, corpo e acumulação primitiva. Tradução de Coletivo Sycorax. São Paulo: Elefante, 2017.

FOUCAULT, Michel. **L'orde du discours** – Leçon inaugurale au Collège de France prononcée le 2 decembre 1970. Mayenne: Gallimard, 1971.

____. **A ordem do discurso**. Tradução de Laura Fraga de Almeida Sampaio. 7 ed. São Paulo: Loyola, 2001.

HABERMAS, Jürgen. **O discurso filosófico da modernidade** – doze lições. Tradução de Luís Sérgio Repa. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

HARRIES, Martin. Lot's wife, anabaptists and farm animals – Mickey Kelley pettin zoo in Münster 2007. **Esthética**. Netherlands, s/d; disponível em <www.estheticatijdschrift.nl> Acesso em 12/09/2020.

HOOKS, Bell. **Olhares negros** – raça e representação. Tradução de Stephanie Borges. São Paulo: Elefante, 2019.

JEAN, Georges. **A escrita** – memória dos homens. Tradução de Lídia da Mota Amaral. Rio de Janeiro: Objetiva, 2002.

KRUSZCZŃSKA, Paulina. Żona Lota jako symbol Innego. Poezja młodopolska zaklętych w słup soli. **Racjonalia**, número 2, p. 47-61.

LACAN, Jacques. **O seminário** – de um Outro ao outro: Livro 16. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.

LYONS, Martin. **Livro** – uma história viva. Tradução de Luís Carlos Borges. São Paulo: Senac, 2011.

LUGONES, Maria. Colonialidade e Gênero. In: VAREJÃO, Adriana et al. **Pensamento feminista hoje** – perspectivas decoloniais. Organização de Heloísa Buarque de Holanda. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2020.

PAES, José Paulo. **Poesia erótica em tradução**. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.

PÊCHEUX, Michel. **O discurso** – estrutura ou acontecimento. Tradução de Eni Puccinelli Orladi. Campinas: Pontes, 2006.

PERLOFF, Marjorie. **O gênio não original** – poesia por outros meios no novo século. Tradução de Adriano Scandolara. Belo Horizonte: UFMG, 2013.

SLOTERDIJK, Peter. **Derrida, um egípcio**. Tradução de Evandro Nascimento. São Paulo: Estação Liberdade, 2009.

____. **Derrida, un egipcio** – el problema de la pirámide judia. Tradução de Horacio Pons. Buenos Aires: Amorrortu, 2007. Coleção Nómadas.

____. **Esferas I** – bolhas. Tradução de José de Almeida Marques. São Paulo: Estação Liberdade, 2016.

TORÁ (traduzida e comentada pelo Rabino Meir Matzliah Melamed). São Paulo: Séfer, 2001.

VERGÈS, Françoise. **Um feminismo decolonial**. Tradução de Jamile Pinheiro Dias e Raquel Camargo. São Paulo: Ubu, 2020.